

ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО

Аскарова Шахноза Исмаиловна

д.ф.ф.н. PhD.

старший преподаватель ФерГУ,

askarovasch@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается явление фонетической интерференции, влияние английского языка как первого иностранного в условиях освоения немецкого языка как второго иностранного языка. Уровень интерференции данных языков во многом связан с языковым уровнем индивида. Главными факторами, выступают соотношения фонетических языковых систем неродного языков, а также степень владения неродным языком в экстралингвистических ситуациях.

Ключевые слова и выражения: фонетическая интерференция, английский язык, немецкий язык, трансфер, фонетическая транскрипция, языковая единица.

В современном мире сотрудничество между различными странами все чаще выходит на первый план. Страна не может развиваться ни экономически, ни политически, не вступая в контакты с другими странами. На этом фоне все больше и больше приходится иметь дело с людьми, говорящими на разных языках и выходцев из других культур. Чтобы лучше понять друг друга, познакомиться с другими культурами и наладить сотрудничество, многие люди принимают решение освоить один или несколько иностранных языков. Английский язык определенно занял доминирующее положение в современном обществе. Это явление наблюдается и в Узбекистане: большинство студентов уже владеют английским языком, так как в школе или начиная с детского сада ведутся уроки английского языка. Немецкий язык чаще всего изучают только в

университете с нуля. В этом случае он считается вторым иностранным языком, также называемым языком высшего образования. Ключевым аспектом в этом исследовании - это вопрос о влиянии уже существующего уровня владения английским языком на изучение немецкого языка. Английский и немецкий языки относятся к германским языкам и имеют разные формы.

Но студенты узбеков изучающие немецкий язык, как второй иностранный язык после английского, регулярно сравнивают эти два языка друг с другом и даже очень часто путают их, в особенности на начальном этапе изучения немецкого языка. Поэтому возникает вопрос, как выглядит положительный и негативный перенос с английского для носителей узбекского языка при изучении немецкого языка и как со временем меняется перевод на английский. Осведомлены ли изучающие немецкий язык о передаче языка и как они к этому относятся? Для ответа на эти вопросы и непосредственного обращения к изучающим немецкий язык был проведен опрос. При этом учитывается продолжительность изучения немецкого языка, чтобы выяснить, как меняется передача языка с английского в процессе изучения немецкого языка. Для того чтобы передача языка была описана не только в общих чертах, но и конкретно представлена на разных языковых уровнях, в теоретической части сходства и различия между английским и немецким языками представлены и обобщены на трех уровнях. При этом рассматриваются фонетический, морфологический и синтаксический уровни, с тем чтобы разъяснить конкретные явления, касающиеся передачи голоса. После анализа данных обобщаются основные результаты и даются предложения по изучению и преподаванию немецкого языка, которые позволяют использовать положительный перенос языковых единиц с английского на немецкий и максимально уменьшить отрицательный перенос (интерференцию).

Изучение феномена языковой интерференции, которому посвящена данное исследование, было обнаружено в начале прошлого века русским лингвистом

В.А. Богородицким при обучении языкам и впервые записано в его трудах. Он упомянул, что его ученики перенесли языковые элементы с родного татарского языка на русский язык, чтобы их можно было выучить. Этот перенос произошел из-за недостаточного знания иностранного языка, недостаточно усвоенного русского языка и постоянного мышления на родном языке [1]. Приведенный пример о наблюдениях В.А. Богородицкого, в котором учащиеся перенесли элементы родного татарского языка при изучении русского и повлияли на оба языка, является типичным примером явления интерференции. Однако с диахронической точки зрения существуют несоответствия в отношении точного определения термина. В рамках теории языковых контактов понятие лингвистической интерференции было изучено такими лингвистами, как У.Вайнрайх, Ю.Хауген, В.Розенцвейг, А.Е. Карлинский [4], Н.И. Самуйлова [3] и Л.П. Крысин, Р. Ладло, В. Петтиоки, Ф.Грожан, Р.В. Барсук, М.К. Бородулина М.Б. Успенский, М. Затовканюк и другие. Языковая интерференция привлекала внимание ученых в течение многих лет. Данным проблемам посвящены диссертации многих ученых.

Исследования посвященные влиянию переноса на неродной язык были начаты еще в 1939 году с предположением Н.С.Трубецкого о том, что родной язык является своего рода «ситом» для восприятия неродного языка Я2 [5].

Дискуссия о переносе структуры одного языка на другой исследовалась и американскими лингвистами 40-х и 50-х годов прошлого века [9:6]. Лингвисты широко признают, что межъязыковое влияние или передача языка описывает феномен взаимодействия между языками, то есть, прежде всего, влияние уже приобретенных языков на новый язык в процессе овладения языком. Однако с незапамятных времен лингвисты не могли определить „перенос языка“ подходящей терминологией. По мнению У. Вайнрайха интерференция соответствует лингвистическому отклонению от нормы языка, которое

происходит при двуязычии из-за сходства с более чем одним и более языками [6].

Как и в любом другом случае, трансфер имеет два вида положительный и отрицательный перенос (интерференция). Большинство лингвистов в основном озабочены негативным переносом, потому что вмешательство одного языка в другой легко ощутимо и узнаваемо. Отрицательный перенос интерференция, вызвана отклонением от нормы. Это означает, что перенос грамматики или словарного запаса с языка, который уже освоил индивид, приведет к ошибкам при усвоении нового.

Язык может вызвать и повлиять на процесс обучения. Овладение одним языком может также способствовать овладению другим, что эквивалентно позитивному переносу. Однако часто бывает трудно воспринимать позитивный перенос. В результате сходства языков учащиеся, как правило, заимствуют фонетические, морфологические или грамматические правила из языка, который они приобрели ранее, при изучении нового языка. Если заимствование или, соответственно, перенос

помогает и приносит облегчение при изучении нового языка, тогда можно говорить о позитивном переносе.

Поскольку английский и немецкий языки принадлежат к одной языковой семье, они имеют много общего, что может вызвать как облегчение, так и интерференцию при изучении немецкого языка. Также необходимо знать о различиях между обоими языками, чтобы четко разграничивать их. Ниже английский и немецкий языки рассматриваются как контрастирующие на фонетическом уровне.

Для того чтобы хорошо общаться и понимать других людей на новом языке, необходимо правильно произносить звуки речи, слова и выражения. В произношении английского и немецкого языков есть много общего. Например, как английское, так и немецкое слово состоит из гласных и согласных звуков.

Буквы, которые служат гласными в английском языке, обычно играют ту же роль, что и в немецком. Несмотря на общие черты, есть также много различий, которые могут создать трудности при изучении немецкого языка.

Теперь мы рассмотрим гласные звуки обоих языков. Хотя буквы в английском и немецком языках примерно одинаковы, некоторые различия нельзя упускать из виду. В английском языке существует пять гласных букв, а именно **a, e, i, o, u**. Для сравнения, в немецком языке всего восемь гласных букв, которые также включают умлауты **ä, ö** и **ü**. В то время как при изучении новых английских слов необходимо указывать фонетическую транскрипцию, немецкие слова можно произносить, основываясь на регулярной системе произношения без фонетической транскрипции. Если обратить внимание, то одни и те же буквы произносятся по-разному на двух языках. Сравним звук /a(:)/ в немецком и /æ/ в английском языках, которые используют одни и те же гласные

В немецком языке /u(:)/ и /ju:/ в английском, буквы u, / e / в немецком и / i: / в английском и другие. В данной таблице можно наблюдать заметную разницу в словах двух языков:

Немецкое слово	Английское слово
Land: /a/	land: /æ/
Meter: /e:/	meter: /i:/
Student: /u/	student: /u:/
Name: /a:/	name: /ei/

Изучающий иностранный язык ставит перед собой цель как можно лучше овладеть одним или несколькими языками.. Соответственно, возникает нежелательный перенос с одного языка на другой, из-за чего процесс овладения языком часто страдает нарушениями. Исходя из нашего исследования, можно резюмировать, что английский и немецкий языки имеют как сходства, так и

различия. Это обычное явление, что при изучении немецкого языка на человека влияет его знание английского языка. Те, кто изучает немецкий язык, должны помнить, что знания английского языка могут привести к положительному и отрицательному переносу языка. Изучающие немецкий язык должны принять полезные меры, чтобы по возможности избежать негативного воздействия на письменную и устную немецкую речь первого иностранного языка.

Список использованной литературы:

1. Богородицкий В.А. Законы сингармонизма в тюркских языках. Казань, 1927.
2. Weinreich, U., 1977. Sprachen in Kontakt. München.
3. Самуйлова Н.И. Фонетическая интерференция и обучение произношению // Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. М., 1972.
4. Карлинский А.Е. Типология языковой интерференции//Зарубежное языкознание и литература. Алма-Ата, 1972. вып. 2 С. 9 – 16.
5. Трубецкой Н.С. Основы фонологии, М., 1960, стр. 39.
6. Weinreich Uriel. Languages in Contact. Findings and Problems. New York (Publications of the Linguistic Circle of New York – Number 1). 1953.
7. Askarova Sh.I. Особенности билингвизма в условиях языковых контактов. Eurasian Journal of Academic Research № 2 часть 4, Том 3, 2023. –С. 190-194.
8. Askarova Sh.I. Явление лексико-семантической интерференции при изучении немецкого языка студентами-узбеками. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2 Part 4), -С. 185–189.
9. Odlin, Terence. Language Transfer: Cross-linguistic Influence in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press. 1989.

10. Artikova, S. (2022). PROSODIC FEATURES OF SPEECH FORMS OF APPEAL IN ENGLISH DISCOURSE IN COMPARISON WITH RUSSIAN. Conferencea, 142-143.
11. Gulsora, M., & Mamura, S. (2022). CRITERIA FOR EFFECTIVE TEACHING OF GERMAN. Uzbek Scholar Journal, 2, 1-2.
12. Ravshanovna, G. N. (2022). TOLERANCE IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS PEDAGOGICAL MODEL OF SKILLS DEVELOPMENT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 95-96.
13. Muhammadali, A. (2022). The game is an active way to learn German. Active methods of teaching German Active methods of teaching in German language classes. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 14, 92-95.
14. Salohiddin, M. (2022). EUROPEAN LITERATURE AND CULTURE. Journal of Modern Educational Achievements, 3, 28-32.
15. Азимова, С. (2021). Linguopragmatic features of speech acts" expression of refusals" in Russian and Uzbek languages. Общество и инновации, 2(4/S), 776-781.
16. Kurbanovna, E. N. (2022). PROBLEMS OF CONCEPTUALIZATION AND CATEGORIZATION OF THE WORLD IN LANGUAGE. Journal of Modern Educational Achievements, 3, 57-60.